

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning reflektiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

Birinchidan, raqamli texnologiyalarning ijtimoiy hayotga ta'siri bo'yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish va uning natijalarini amaliyotda qo'llab borish zarur. Jumladan, global ijtimoiy tarmoqlarning milliy kontingentga ta'sirini xavfsizlik va barqaror taraqqiyot kontekstida o'rganishga alohida e'tibor qaratish kerak.

Ikkinchidan, milliy talab va ehtiyojlardan kelib chiqib keng qamrovli kontent yaratishga alohida urg'u berish va bu maqsadlarga davlat byudjetidan mablag'lar ajratish zarur. Ayniqsa, turli destruktiv g'oya va mafkuralarga qarshi muqobil sifatida ilmiy kontentni ko'paytirish va ommalashtirish zarur. Dastlabki bosqichda raqamli televidenie va internet tarmog'ida "Discovery Science" va "National Geographic" kabi telekanallarning o'zbekcha franshizingini tashkil qilish lozim.

Uchinchidan, ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan, ma'rifiy kontentmeykerlarning zamonaviy avlodini yaratish uchun ilmiy bloger va art-bloger kabi kasb-hunar va bakalavriat yo'nalishlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchidan, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni ob'ektiv va haqqoniy ravishda jamoatchilikka yetkazib berish uchun ma'lum bir tayyorgarlikdan o'tgan jurnalistlar va boshqa axborot tayyorlovchi mutaxassislar kontingentini shakllantirish kerak. Konspirologik va mutaassiblikka yo'g'rilgan axborot manbalariga qarshi sog'lom dunyoqarashni shakllantiruvchi axborot vositalari faoliyatini yo'lga qo'yish zarur.

Yuqoridagi takliflarning amalga oshirilishi O'zbekistonda raqamli transformatsiya jamiyatning barqaror taraqqiyotiga xizmat qilishini ta'minlaydi hamda uning vayronkor ta'siridan himoya qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Данное определение приводится, в частности, экспертами UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technology // URL: http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf

2. Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: последствия для развивающихся стран // URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf

3. <https://uz.tgstat.com/>, <https://tgstat.ru/uz>, <https://kaz.tgstat.com/uz>, <https://uk.tgstat.com/uz>.

4. <https://uz.tgstat.com/>, <https://tgstat.ru/uz>, <https://kaz.tgstat.com/uz>, <https://uk.tgstat.com/uz>

5. <https://livedune.ru/youtube/country/russia>, <https://livedune.ru/youtube/country/uzbekistan>

6. Борба с инфодемией на фоне пандемии COVID-19: поощрение ответственного поведения и уменьшение пагубного воздействия ложных сведений и дезинформации URL: <https://www.who.int/ru/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation>

UO'K.37.(026.03)

SHAXS VA OILANING AXLOQIY ASOSLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING TARBIYAVIY ROLINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/17841966>

Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tutgan o'рни, ularning tarbiyaviy faoliyati hamda ijtimoiy-ma'naviy jarayonlardagi yetakchi roli tahlil qilinadi. Ayollar tarbiyasining milliy qadriyatlar, ma'naviyat va ijtimoiy ong shakllanishidagi ahamiyati

ochib berilgan. Shuningdek, zamonaviy sharoitda ayollarning axloqiy tarbiyani amalga oshirishdagi muammolar va ularni hal etishning metodik yondashuvlari yoritiladi.

Kalit soʻzlar: *axloqiy asos, oila, ayol, tarbiya, milliy qadriyatlar, maʼnaviyat, shaxs, ijtimoiy masʼuliyat.*

Аннотация. *В данной статье анализируется роль женщин в формировании нравственных основ личности и семьи, их воспитательная деятельность и ведущая роль в социально-нравственных процессах. Раскрывается значение женского воспитания в становлении национальных ценностей, духовности и общественного сознания. Также рассматриваются проблемы реализации нравственного воспитания женщинами в современных условиях и методические подходы к их решению.*

Ключевые слова: *нравственные основы, семья, женщина, воспитание, национальные ценности, духовность, личность, социальная ответственность.*

Abstract. *This article analyzes the role of women in shaping the moral foundations of personality and family, their educational activities, and their leading role in socio-moral processes. The significance of women's upbringing in the formation of national values, spirituality, and social consciousness is revealed. The paper also discusses current challenges in implementing moral education by women and methodological approaches to improving this process.*

Keywords: *moral foundation, family, woman, education, national values, spirituality, personality, social responsibility.*

Oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutidir. Aynan oilada insonning axloqiy, maʼnaviy, estetik, huquqiy va mehnatga oid qarashlari shakllanadi. Shu jarayonda ayol - ona sifatida eng muhim tarbiyachi, millat ruhiyatini saqlovchi va jamiyatni yangilanish sari yetaklovchi kuch hisoblanadi.

Bugungi kunda Oʻzbekiston Respublikasida ayollarning ijtimoiy, siyosiy va maʼnaviy faolligini oshirish, ularning oilaviy tarbiyadagi rolini kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. “Oila — muqaddas maskan” tamoyili asosida har bir ayolning tarbiyaviy faoliyatini qoʻllab-quvvatlash, ularning pedagogik va psixologik savodxonligini oshirish dolzarb masalaga aylangan.

Markaziy Osiyo ayollariga bolalar va yosh avlod tarbiyachisi, oʻqituvchisi va pedagogi roli berilgan. Bu oila davrasida sodir boʻladi, u yerda ayollar birinchi navbatda oʻz farzandlarini tarbiyalaydilar, xususan, ularga islomning axloqi va maʼnaviy madaniyati asoslarini oʻz namunalari va oila aʼzolari, avlod aʼzolari misolida singdiradilar.

Shu bilan birga, oʻrganilgan materiallardan ayollarning tarbiyachi va oʻqituvchi sifatidagi tarixining oʻziga xos davriyligi borligi aniqlandi. Unga koʻra, ayniqsa, qadimgi va oʻrta asrlarda, shuningdek, yangi va zamonaviy davrda ayol hayotining, ijtimoiy mavqeining, tarbiyaviy rolining oʻziga xos jihatlari boʻlgan va ushbu har bir omil oʻzidan iz qoldirgan boʻlib, shu jumladan, ayolning tarbiyaviy funksiyasi ham davrlar oʻzgarishi sari yangicha mazmun kasb etib borgan.

Tahlil qilingan maʼlumotlardan koʻrinib turibdiki, shu jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlarida ayollarning tarbiyaviy funksiyasini rivojlantirish jarayoni bosqichma-bosqich takomillashtirishni oʻz ichiga olgan. Boshqacha qilib aytganda, ayolning tarbiyaviy roli masalasi tarixni takomillashtirishning bir necha bosqichlaridan oʻtadi, ularning har biri oʻziga xosligi va oʻziga mosligi bilan belgilanadi. Ilmiy adabiyotlarda ayollarning tarbiyaviy rolidagi ushbu bosqichlar qayd etilgan.

Shu bilan birga, koʻpchilik olimlarning taʼkidlashicha, Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatida har bir davrning oʻziga xosligiga qaramay, umuman olganda, shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy roli nisbatan statik sifatida namoyon boʻlishi mumkin. Masalan, “Tojik xalqi pedagogikasi tarixi” asarida, Tojikiston va tojik milliy

madaniyati misolida ushbu xalq orasida ayollarning tarbiyaviy rolini oshirish yoki takomillashtirishi bo'yicha bir necha bosqich boshdan kechirilganligi qayd etiladi [1].

Mualliflarga ko'ra, agar qadimgi davrlarda ayol kamroq huquqlarga ega bo'lgan bo'lsa, o'rta asrlarda va ayniqsa zamonaviy davrda Tojikistonning an'anaviy madaniyati ayolga bolalar va yosh avlod tarbiyachisi va o'choq qo'riqchisi rolini bergan bo'lsa-da, jamiyatda uning yangi mavqeini shakllantirgan. Shu bilan birga, tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ayollarning tarixdagi tarbiyaviy rolidagi ba'zi o'zgarishlarga qaramay, bu rolning nisbatan statik xususiyatini ta'kidlash mumkin.

Shunday qilib, qadimgi davr va o'rta asrlarda hamda zamonaviy davrda ayol umuman bir xil, ya'ni bolalar va yosh avlodda axloqiy madaniyatni shakllantirishda tarbiyaviy funksiyalarni bajargan. Ushbu funksiyalar esa ayollarning ijtimoiy rolga qaratilgan. Turli tarixiy davrlarda ayolga ona, opa-singil, xotin va uy bekasi vazifalari yuklatilgan. Bolalar tarbiyachisi va yosh avlod o'qituvchisi vazifasi ayollarning ijtimoiy rollari makoniga uyg'un ravishda qo'shib ketgan. Bu jihatlar aksariyat xalqlarda, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasidagi xalqlarida ham kuzatilgan.

Ayollar tarbiyaviy rolini takomillashtirish bosqichlarini davriylashtirish masalasi, ushbu rolning tarixiy bosqichma-bosqich rivojlanishi, albatta insoniyat tarixini tarixiy davrlashtirish hamda xalqlar hayotidagi tarixiy ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liqligini ta'kidlash lozim. Ushbu davrlashtirish ayolning sa'y-harakatlari va uning oila va jamiyatdagi tegishli vazifalarini bajarishi natijasida sodir bo'lgan shaxs va oilaning axloqiy asoslarini tarbiyalashga qaratilgan faoliyatini ijtimoiy ehtiyoj va rivojlanish zarurati nuqtai nazaridan amalga oshirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Turli adabiy, ilmiy va madaniy materiallar, shuningdek, mintaqadagi ta'lim va pedagogika tarixiga oid ma'lumotlarni nazarda tutgan holda, Markaziy Osiyo misolida bu jarayonni ko'rsatish mumkin. Garchi ayol barcha tarixiy davrlarda bolalar va yosh avlodning tarbiyachisi va o'qituvchisi sifatida tavsiflangan bo'lsa-da, ayollar tarbiyaviy rolini davriylashtirishni tuzish ayollar ta'limi va umuman madaniyatining tarixiy rivojlanishining asosiy parametrlariga asoslanishi mumkin. Ta'kidlash joizki, aynan Markaziy Osiyo materiallariga e'tibor qaratish, ushbu dissertatsiya mavzusining dolzarbligi qismida bayon etilgan muammolar yechimiga mos keladigan tadqiqot usulining maqsadidir.

Shunday qilib, shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirish jarayonida ayollarning tarbiyaviy rolini va uni takomillashtirish bosqichlarini o'rganib, uning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra bir necha sabablarga asoslangan Markaziy Osiyo mintaqasi materiallari va ma'lumotlariga murojaat qilish mumkin.

Birinchidan, Markaziy Osiyo mintaqasini bir butun sifatida yagona madaniy makon birlashtiradi. Bu hudud islom olamining e'tiborli makonidir. Markaziy Osiyo xalqlarining mahalliy madaniyati, shubhasiz, sezilarli farqlarga ega, ammo shu bilan birga ularni islomiy qadriyatlar, urf-odatlar va ideallar birlashtirgan holda ifodalash mumkin.

Ikkinchidan, shuni ta'kidlash kerakki, Markaziy Osiyo xalqlari o'z yashash joylarining geografik mintaqalari yaqinligi tufayli tarixda yaqin o'zaro munosabatlarga kirishgan, shuning uchun bu xalqlar o'rtasida shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini madaniy rivojlanishning yagona jarayoni sifatida o'rganish mumkin. Masalan, islom sivilizatsiyasi o'zining barcha tarixiy davrlarida ayolga yosh avlodning tarbiyachisi va o'qituvchisi sifatini nisbat berishini "Islom nuqtai nazaridan ayollarning oila va jamiyatdagi o'rni" nom asarida F.Sherifzoda ham ta'kidlagan [2]. Uningcha, avvalo, bu pozitsiya ayolni axloq

asoslari, islomiy qadriyatlar va urf-odatlariga mos keladigan to'g'ri xatti-harakatlar, shuningdek, ijtimoiy hayot va amaliyot haqida asosiy tushunchaga o'rgatishga qaratilgan faoliyatidan kelib chiqadi.

E.V.Potorochina Markaziy Osiyoda ta'lim va pedagogika tarixiga bag'ishlangan maqolasida bu institutlarni shakllantirish jarayoni bir necha bosqichda o'tganligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, xususan, Markaziy Osiyoda ta'lim va pedagogika tarixining muhim masalalari qatorida shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirish jarayonida ayollarning tarbiyaviy rolini aytib o'tish mumkin. Bu hodisa, muallifning fikricha, Markaziy Osiyo xalqlarining umuman ayollarning jamiyatdagi o'rni haqidagi an'anaviy g'oyalariga mos keladi. Binobarin, ayolning tarbiyaviy vazifasi Markaziy Osiyo mintaqasi madaniyatlari tomonidan ijtimoiy hayot tarkibida yetakchi deb hisoblangan. Chunki, hatto, qadimgi zamonlarda, ya'ni Markaziy Osiyo xalqlari islomni qabul qilishidan oldin ham, ayolga axloqiy tarbiyachilik roli nisbat berilgan edi. Butparast jamiyat juda shafqatsiz bo'lsa-da, mintaqa xalqlari bolalari ijtimoiy hayotning asosiy tushunchalarini ayollar tomonidan olib borilgan oilaviy tarbiya jarayonida o'zlashtirishgan. Masalan, Baqtriyada aynan ayollarga yosh avlodning birinchi tarbiyachisi roli berilgan; ayollar oila davrasida sodir bo'lgan bolalarning birinchi o'qituvchilari hisoblangan [3].

Shuni ham ta'kidlash lozimki, ushbu qadimiy davlatda ayollar oilaviy uy xo'jaligini yuritish doirasida pedagogik funksiyalarni bajarishgan. Umuman olganda, Baqtriyada ayolning maqomi nisbatan erkin bo'lgan bo'lsa-da, uning ta'lim roli asosan o'z farzandlari yoki oilasi va yaqin atrof-muhit farzandlari uchun o'qitish bilan cheklangan.

Shu bilan birga, shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini rivojlantirishda bir necha muhim bosqichlar mavjud. Ushbu davrlashtirish umumiy tarixiy xronologiyaga, shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasidagi tarixiy jarayonning xususiyatlariga asoslanadi. Bunday davrlashtirishni modellashtirish uchun asos ijtimoiy-tarixiy jarayonlarning bosqichli bo'linishi, deb hisoblash mumkin.

Shunday qilib, Markaziy Osiyo xalqlari tarixida ayolning tarbiyaviy rolini, ayniqsa, uning takomillashtirish bosqichlarini davriylashtirish borasida, shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirish masalalariga bag'ishlangan tarixiy-pedagogik manbalarni quyidagi bosqichlarga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiqdir:

Birinchi bosqich – Markaziy Osiyoga islom dini kirib kelgungacha mavjud bo'lgan ta'limotlar (yahudiylik, zardo'shtiylik, buddaviylik, xristianlik). Bu bosqich doirasida ayollarning tarbiyaviy amaliyotini Markaziy Osiyo hududida joylashgan eng qadimgi davlatlar (Xorazm va Baqtriya, So'g'd, Kushon podsholigi, Parfiya) tarixi kontekstida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Bunda shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy roli o'ziga xos madaniy barqarorligi va turg'unligi bilan an'anaviy jamiyat atrofida to'plangan. Ayol ona, beka, erining yordamchisi rolini ijro etgan. Ayol umrining ko'p qismini uyda nisbatan cheklangan joyda o'tkazgan, shuning uchun u uy xo'jaligini boshqarish doirasida bolalar va yosh avlodni tarbiyalash bilan shug'ullangan. Biroq, bu bosqichda ayollar faqat ijtimoiy hayot asoslarini o'rgatibgina qolmay, balki urf-odatlar va an'analar, masalan, Markaziy Osiyo xalqlarining diniy e'tiqodi haqida ham ba'zi fikrlarni bayon qilishlari mumkin edi. Shu tariqa, madaniy qadriyatlarga kirish, shuningdek, ijtimoiy voqelik dunyosida omon qolish uchun zarur bo'lgan shaxs va jamiyatning axloqiy asoslarini tarbiyalash kabi amallar sodir bo'lgan.

Ikkinchi bosqich – IX-XII asrlarda, ya'ni islom Uyg'onish davri (Qur'oni karim, hadislar, pandnomalar, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino kabi mutafakkirlarning ta'limotlari).

Markaziy Osiyo xalqlari Islom dinini qabul qilgandan so'ng, bu hududlarga musulmon qadriyatlari tarqaldi va shu dinga asoslangan milliy an'analar shakllana boshladi. Bu jarayon doirasida, ayol Qur'on axloqi va ilohiyoti kontekstida ko'rib chiqila boshlaganiga olib keldi. Markaziy Osiyo milliy madaniyati ayolning o'z farzandlarining tarbiyachisi va o'qituvchisi sifatida ayolning rolini ulug'ladi. Bu davrdagi Markaziy Osiyolik ayollar uyda bolalarni o'qitish va tarbiyalash, ularga Qur'on vahiysi va Islom qadriyatlari asosida shaxs, jamiyat va oilaning axloqiy asoslarini singdirish bilan shug'ullanishgan.

Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosida farzand tarbiyasiga katta e'tibor berilgan. Zero yosh avlod tarbiyasi insoniyatning kelajak taqdirini belgilaydigan, ularni ijobiy mezon bilan qurollantiradigan sifatlar bo'lganligi uchun ham mutafakkirlar bu muammoni hal qilishga harakat qilib kelganlar. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Muhammad Qoshg'ariy, Yusuf Xos Xojib, Kaykovus, Umar Xayyom, Ahmad Yugnakiy, Husayn Voiz Koshifiy kabi mutafakkirlarning qator asarlarida bolalarni oilada, ya'ni ona boshqaruvida tarbiyalash masalalariga doir ma'lumotlar keltirilgan.

Masalan, Ibn Sino bola tarbiyasini ancha murakkab va nozik jarayon bilib, uni bolaning yoshligidan boshlash va izchillik bilan olib borish lozimligini uqtiradi. U ona allasining tarbiyaviy ahamiyati haqida to'xtalib "alla" ikki vazifani bajaradi, deydi. Birinchisi uni tebratish orqali bolaga jismoniy orom bag'ishlaydi; ikkinchisi beshikni bir maromda tebratishdan onaning mehri jo'sh uradi, bolasiga bo'lgan muhabbatidan onaning orzu umidi yurak turidan silkinib chiqadi. Bu o'ziga xos qo'shiq bolasiga qasidadek yangraydi va u farzandining murg'ak qalbiga butun shuuriga singib boradi. Shu tarzda bolada o'zi anglamagan holat paydo bo'ladi. U asta-sekin bu yorug' olamni anglay boshlaydi. Ana shu anglashdan o'rganish boshlanadi. Xuddi shu o'rganish tarbiyalanishdir.

Uchinchi bosqich – XIV-XV asrlar, ya'ni Amir Temur va temuriylar davrida mavjud bo'lgan ta'limotlar;

Ayolning tarbiyaviy roli bu davrda o'ziga xos mazmun kasb etgan. Chunki ayollarning pedagogik potensialidan davlat arkonlarida foydalanish ayol e'tiborini jamiyatda yuksalishiga olib keldi. Ayniqsa, Amir Temurning ayollarga va sog'lom farzand tarbiyalashga bo'lgan munosabati diqqatga sazovordir. Sohibqiron ayollarga katta hurmat va ehtirom bilan munosabatda bo'lgan. U o'tkazgan majlislarda hech qachon xotin-qizlar haqida uyatsiz, haqoratli so'zlar aytilmagan. Ayollarni juda e'zozlagan. Agar biror-bir kishi ayollarni haqorat qilsa qattiq jazolagan [4]. Ayniqsa Saroyulkxonim sohibqironning suyukli rafiqasi va maslahatgo'yi bo'lgan. Unga ulug' belanchak sohibasi unvonini nisbat berishlar ham hammaga emas edi. Saroyulkxonim sohibqiron saroyida bu unvonning yakka-yu-yagona egasi bo'lgan. U siyosiy, maishiy va boshqa masalalarni hal etishda bevosita davlat ishlariga ko'maklashgan.

Amir Temurning ayollarga va sog'lom avlod tarbiyasiga bo'lgan e'tibori uning avlodlarida insoniy fazilatlar, haqgo'ylik va adolatparvarlik, fidoiylilik va varanparvarlik, mehribonlik va sadoqatlilik, el g'amini yeyish va boshqa odamiylik fazilatlarini mujassam bo'lgan. Mana shu tarbiya natijasida uning sulolasi besh yuz yil hukmronlik qilgan. Xulosa o'rinida shuni aytish mumkinki, Amir Temur boy ma'naviy merosini qayta-qayta o'rganish orqali undan yangidan yangi mazmun kashf etish mumkin bo'ladi.

To'rtinchi bosqich – xonliklar davridagi ta'limotlar (XVI-XIX asrlar). Bu davr Markaziy Osiyoda bir nechta turdagi talim muassasalari – maktab, madrasa, qorixonona, daloilxonona qatorida otinoyilar maktablari paydo bo'lib, mahalliy xalqlarining ta'lim tarbiya sohasiga ayollarning yanada faolroq kirib kelishlariga zamin yaratdi.

Qiz bolalar o'z davrining o'qimishli ayollari tomonidan uylarida ochilgan maktablarda o'qitilgan. Ayol muallimani o'lkaning turli hududlarida "otinoyi", "otinbibi", "bibiotin", "bibixalifa" deb ataganlar. Ko'p hollarda maktabdorlarning, imomlarning xotinlari maktabdorlik qilgan. Qizlar maktabi haqida K.E.Bendrikov "Turkistonda xalq maorifi tarixidan ocherklar" asarida quyidagilarni yozadi: "Qizlar ishqiy maktablarga berilmasinlar deb, qizlar maktabida yozuvga o'rgatilmagan" [5].

Professor U.Dolimovning fikricha, bu so'zlar haqiqatdan ancha yiroq. O'zbek xalqi – o'tmishda eng ko'p shoirlar yetishtrgan xalq, agar yozuvga o'rgatilmaganida edi, podshohlar saroyiga mansub bo'lgan Gulbadanbegim, Zebunisobegim, Nodirabegimlarni qo'ya bering, XIX asrning o'zida Uvaysiy, Mahzuna, Dilshodi Barno, Muazzamxon, Muattarxon, Anbar otin, Qamarniso, Nozimaxon kabi o'nlab mashhur shoirlar qaerdan yetishib chiqqan?! [6].

Beshinchi bosqich – Markaziy Osiyo Chor Rossiyasi tomonidan bosib olingan davrdagi ta'limotlar (XIX asr 60 yillarining oxiri va 1917 yilning oktyabr inqilobi davrigacha mavjud bo'lgan ta'limotlar). Bu bosqich xususan, Rossiya imperiyasi armiyasi tomonidan Markaziy Osiyo mintaqasini bosib olinishi va hudud xalqlarini uning tarkibiga kiritish o'rtasidagi vaqt oralig'ini o'z ichiga oladi.

Bu davrda, Markaziy Osiyo hududlari Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinganida, ayollarning tarbiyaviy roli deyarli eski g'oyalar bilan bir xil tushunilgan. Shunday qilib, ayollar bolalarni va yosh avlodni uyda tarbiyalashgan. Ayol rolining asl mohiyati bolaning birinchi o'qituvchisi ekanligini anglatar edi, bu uning keyingi rivojlanishiga va natijada uning taqdiriga ta'sir ko'rsatdi.

Ushbu bosqichda hududni Rossiya imperiyasi tomonidan egallab olinishiga qaramay, Markaziy Osiyoda islom an'analari va qadriyatlarini o'z ahamiyati va dolzarbligini saqlab qoldi. Ayolga bolalar va yosh avlod uchun axloq va ijtimoiy hayot asoslarini ochib beradigan o'qituvchi, tarbiyachi va pedagog-murabbiy roli ajratildi.

Oltinchi bosqich – ittifoq davridagi ta'limotlar (1917-yil oktyabr inqilobidan 1991-yil avgust oyigacha mavjud bo'lgan ta'limotlar);

Markaziy Osiyoda shurolar hokimiyatining o'rnatilishi va sotsialistik respublikalarning tashkil etilishi bilan ajralib turadi. Shu nuqtai nazardan, Markaziy Osiyo mintaqasi tarixining Sovet davriga xos bo'lgan tarbiya, ta'lim va pedagogika an'analari ko'rib chiqish zarur. Xususan, sovet o'qituvchilari g'oyalarining ta'lim tuzilishiga ta'sirini, shuningdek, sovet qonunchiligini respublikalarning ijtimoiy va siyosiy hayotiga joriy etishni ta'kidlash kerak, bu jamiyatning tub o'zgarishlari (masalan, umumiy savodxonlikni joriy etish yoki musulmon e'tiqodini ta'qib qilish) bilan birga bo'lgan).

Eng yangi davrda, Markaziy Osiyo hududlarida sovet respublikalari tashkil etilganda, shurolar Markaziy hukumati ommaviy savodxonlikni joriy etish va Markaziy Osiyo xalqlarining an'anaviy turmush tarzini qayta shakllantirish siyosatini olib bordi.

Sovet hukumati boshqa dinlar singari islomni yo'q qilishga keng ko'lamli urinishlar qilmagan bo'lsa-da, shunga qaramay, islom an'analari rag'batlantirilmadi va yangi shurolar qadriyatlarini hamda hayot me'yorlari bilan almashtirildi.

Biroq, Markaziy Osiyo xalqlari imkon qadar o'zlarining an'anaviy turmush tarzini saqlab qolishdi. Ayollarga, avvalgi davrlarda bo'lgani kabi, yosh avlod tarbiyachisi, bolalar uchun o'qituvchi va tarbiyachi roli berilgan. Uning vazifasi farzandlarga xalq madaniyati asoslarini, shuningdek, axloq va oilaviy qadriyatlar haqidagi asosiy g'oyalarni singdirish edi.

Yettinchi bosqich – Mustaqillik davri, ya'ni 1991 yilning sentyabr oyidan hozirgi davrgacha. Bu bosqich Markaziy Osiyoning postsovet mustaqil respublikalari tarixini qamrab

oladi. Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlarining erkin va mustaqil davlatlarining shakllanishi sharoitida rivojlanib borayotgan yangilangan an'analariga murojaat qilish kerak.

Aynan shu davrda Markaziy Osiyo hududida madaniy tiklanish jarayonlari sodir bo'ldi. Mintaqa xalqlari o'z kelib chiqishiga, xususan, musulmon e'tiqodiga qaytdilar. Bu Markaziy Osiyo mamlakatlari madaniyatining qayta tiklanishi va yangilanishiga yordam berdi. Biroq, ayollarning tarbiyaviy roli haqidagi an'anaviy g'oyalar bu yerda sezilarli o'zgarishlarga duch kelmadi. Ayol, avvalgidek, shaxs va oilaning axloqiy asoslarini bosh tarbiyachisi sifatida tavsiflanadi.

Shubhasiz, bugungi kunda Markaziy Osiyo mamlakatlarida ayollar boshlang'ich, o'rta va oliy ta'limda erkin dars berishlari mumkin. Ammo, Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatining klassik qadriyatlari, yangilangan nuqtai nazardan, ayolning ona, xotin va albatta, shaxsga hayotida madaniyat va axloq dunyosini tanishtiradigan birinchi shaxs sifatida e'tirof etib, shu bilan birga ayolning faol ijtimoiy faoliyatini ham talqin kiladi.

Bugungi kunda aytish mumkinki, Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va madaniyatiga asoslangan ayollarning an'anaviy ideallari qayta tiklanmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasida ayolning tarbiyaviy roli zamonaviy davrda uning hayotining eng muhim jihati sifatida tushuniladi. Mintaqada xotin-qizlarni faol ijtimoiy hayot va hatto ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun ham ayollar farzand tarbiyasida, turli sohalarda, mahallalarda fidoyilik ko'rsatmoqda. Eng muhimi, so'nggi yillarda o'zida xotin-qizlarning huquqiy mavqeini yuksaltirish, oila institutini himoya qilishga qaratilgan ko'plab qonunlar, farmon va qarorlar qabul qilinib ular amaliy jihatdan hayotga tatbiq etilmoqda.

Shunday qilib, shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini, ayniqsa, oila doirasida takomillashtirish bosqichlarini davriylashtirish ko'p tizimli sifatida ifodalanishi mumkin. Unda ayol axloq asoslarini va ijtimoiy hayot, urf-odatlar va qadriyatlar haqidagi g'oyalarning rivojlanishiga hayotiy mazmun bag'ishladi.

Markaziy Osiyoda tarixning notinchligi va tarixiy jarayonning murakkabligiga qaramay, barcha davr va zamonlarda ayollar tarbiyaviy vazifani samarali bajarib, birinchi navbatda o'z farzandlariga shaxs va oilaning axloqiy asoslarini singdirib kelgan. Ushbu masala bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot va izlanishlar materiallarining ozligiga qaramay, shuni ta'kidlash kerakki, shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini davriylashtirish masalasini Markaziy Osiyo madaniy tarixi paradigmasi orqali o'rganish mumkin. Bu yondashuv Markaziy Osiyo xalqlarining an'ana va urf-odatlarini o'rganishni ham o'z ichiga oladi. Qolaversa, olimlarning ta'kidlashlaricha, onalar farzand tarbiyasida asrlar davomida shakllangan an'analarga, bu boradagi umuminsoniy qadriyatlarga tayanganida, davr ruhi va ehtiyojlarini e'tiborga olganida yaxshi natijalarga erishganlar. Bu ishning samarasi ko'proq tarbiyaning maqsadi va usullariga bog'liq bo'lgan.

Ayollarning Markaziy Osiyoning turli milliy madaniyatlarini shakllantirishga qo'shgan salmoqli hissasini ta'kidlab, qayd etish joizki, bu yerda tarbiya funksiyasi hamisha ayolga xos bo'lgan ijtimoiy rol sifatida ko'rib chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Афзалов Х., Рахимов Б. История педагогики таджикского народа. -Душанбе: Маориф, 1994. - 310 с. С.24-77
2. Шарифзода Ф. Место женщины в семье и обществе с позиций Ислама // Известия КФУ. - 2001. - №3. - С.21-34.
3. Поторочина Е.В. Из истории науки и образования в Передней и Центральной Азии в эпоху средневековья. URL.: <https://www.academia.edu/36004006>
4. Ибн Арабшоҳ, Амир Темур тарихи. -Т.:1992. 14-б.

5. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865-1924 годы). М., 1960. 204-б.

6. Xodjaev B.X. Umumiy pedagogika Darslik. – T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017, 416-.

UO'K: 159.9:316.663.5

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING GENDER JIHATLARINI O'RGANISHDA TADBIRKOR RAHBAR AYOL FAOLIYATINING O'RNI

<https://zenodo.org/records/17841982>

Satvaldiyev Azizjon Axmadjonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'zbekistonlik tadbirkor xotin-qizlar timsolida gender-menejment hodisasining boshqaruv psixologiyasidagi yangi yo'nalish, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratilgan sharoitda shaxsning o'z psixologik xususiyatlarini anglagani holda atrofda qilarning yaratuvchilik mehnatini muvofiqlashtirish, o'zidagi qobiliyatga ularni ishontirish va o'ziga nisbatan hayrihoxligini oshirishga qaratilgan muomala strategiyalari haqida fikr bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *tadbirkorlik, gender tenglik, gender menejment, kichik biznes, ko'shma korxonalar, psixologik xususiyatlar, rahbar ayol.*

Аннотация. *В статье рассматривается новое направление в психологии управления – феномен гендерного менеджмента в лице узбекских бизнес-леди, а также поведенческие стратегии, направленные на координацию творческой работы окружающих, убеждение их в своих способностях и повышение их доброжелательности к себе, реализацию собственных психологических особенностей в среде, где созданы равные возможности для женщин и мужчин.*

Ключевые слова: *предпринимательство, гендерное равенство, гендерное управление, малый бизнес, совместные предприятия, психологические характеристики, женщина-лидер.*

Abstract: *This article discusses a new area in management psychology—the phenomenon of gender management as exemplified by Uzbek businesswomen—as well as behavioral strategies aimed at coordinating the creative work of others, convincing them of their abilities, and increasing their self-esteem, the realization of one's own psychological characteristics in an environment where equal opportunities are created for women and men.*

Key words: *entrepreneurship, gender equality, gender management, small business, joint ventures, psychological characteristics, female leader.*

Mustaqillik yillarida yurtimizda xususiy mulkchilikning barcha shakllarini takomillashtirish, tadbirkorlik faoliyatini yanada kuchaytirishga ulkan imkoniyatlar eshigi ochildi. Oilaviy, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, fermerlik harakati, qo'shma korxonalar faoliyatlarida erkaklar bilan teppa-teng xotin-qizlar ham samarali faoliyat yuritmoqdalar. Qonunlar ustivor bo'lgan yurtimizda xotin-qizlarning ijtimoiy foydali mehnatda bandligi masalasiga alohida ahamiyat berilgani bois ularning oiladagi va ijtimoiy foydali mehnatdagi faoliyatlarini muvofiqlashtirish imkoniyatlari, o'ziga xos imtiyozlar ko'paydi. Bu imkoniyatlar Asosiy Qonunimiz bo'lgan Konstitutsiyamizda, Mehnat va Fuqarolik kodekslarida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlikni, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan Farmon hamda qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qator qarorlari va boshqa normativ hujjatlarda o'z ifodasini topgan.

Psixologik kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, oxirgi yillarda tadbirkorlik va biznes sohasida faoliyat yurgizayotgan xotin-qizlarning ongi va dunyoqarashlarida sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ularning ho'jalik faoliyatini yuritish, xususiy biznesni boshqarish, qo'shma korxonalar ishida menejer sifatida faoliyat yuritishga nisbatan ijtimoiy ustanovkalari namoyon bo'lmoqda, lekin bu kabi o'zgarishlarning gender jihatlari maxsus tadqiqot predmetigiga aylanmagan.

